

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

SADULLA QURONOV “GALAKTIKADA BIR KUN”

Odilova Hamida Ulug‘bek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

odilovahamida1442@gmail.com

Abdulohatova Xonzodabegim Ulug‘bek qizi

Andijon davlat chet tillari instituti talabasi

Annotatsiya. So‘nggi yillarda neyroilmiy tadqiqotlar ham tabiatning miyaga ta‘sirini o‘rganmoqda. FMRI (funktsional magnit-rezonans tomografiya) kabi texnologiyalar yordamida o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tabiat tasvirlarini ko‘rish miyada hissiyotlarni qayta ishlash, diqqatni boshqarish va stressni kamaytirish bilan bog‘liq bo‘lgan sohalarda faollikni oshiradi.

Abstract. In recent years, neuroscience research has also been exploring the effects of nature on the brain. Studies using technologies such as fMRI (functional magnetic resonance imaging) have shown that viewing images of nature increases activity in areas of the brain associated with emotional processing, attention control, and stress reduction.

Аннотация. В последние годы нейробиологические исследования также изучают влияние природы на мозг. Исследования с использованием таких технологий, как фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография), показали, что просмотр изображений природы повышает активность в областях мозга, связанных с обработкой эмоций, контролем внимания и снижением стресса.

Kalit so‘zlar. Texnologiya, metod, mantiqiy tafakkur, adabiyot, darslik, badiiy asar.

Ключевые слова: Технология, метод, логическое мышление, литература, учебник, художественное произведение.

Keywords: Technology, method, logical thinking, literature, textbook, work of art.

Tabiat tasvirlari kontekstida hissiy hodisalarni muhokama qilayotganda, bizning ruhiy tajribalarimiz va tabiiy dunyoga bo‘lgan hissiy javoblarimiz o‘rtasidagi kuchli

bog‘liqlikni tan olish muhimdir. Tabiatdagi tasvirlar ma’lum bir sahnaga, shaxsning shaxsiy tajribasiga va hissiy holatiga qarab, tinchlik va quvonchdan tashvish yoki hatto qo‘rquvgacha bo‘lgan keng ko‘lamli his-tuyg‘ularni uyg‘otishi mumkin. Tabiat tasvirlari ko‘pincha terapevtik sharoitlarda odamlarga tashvish, depressiya va boshqa hissiy qiyinchiliklarni boshqarishda yordam berish uchun ishlatiladi. Ba’zi hollarda tabiat tasvirlari odamlarga travmatik tajribalarni qayta ishlashga yordam berish uchun ishlatilishi mumkin, bu ularning his-tuyg‘ularini o‘rganish va tartibga solish uchun xavfsiz joy beradi. Emotsional hodisalar tabiat tasvirlarining ta’sirini tushunishning asosiy jihati hisoblanadi. Uyg‘otilishi mumkin bo‘lgan turli xil his-tuyg‘ularni va javobdagi individual farqlarni tan olish orqali biz ongimiz va tabiiy dunyo o‘rtasidagi kuchli aloqani yaxshiroq tushunishimiz mumkin. Rachel va Stephen Kaplan tomonidan ilgari surilgan Diqqatni Tiklash Nazariyasi (ART) tabiatning insonning charchagan diqqat resurslarini tiklash qobiliyatini tushuntiradi. Ularning fikricha, bizning kundalik hayotimizda talab qilinadigan “yo‘naltirilgan diqqat” (masalan, ishda yoki mashina haydashda) tezda charchoqqa olib keladi. Tabiat esa “yumshoq maftunkorlik” (soft fascination) orqali bizning diqqatimizni jadal ravishda tortmaydi, balki erkin va yoqimli tarzda o‘ziga jalb qiladi. Bu esa miyaga dam olish va diqqatni qayta tiklash imkonini beradi. Natijada, tabiat bilan muloqot qilish stressni kamaytiradi, kayfiyatni yaxshilaydi va kognitiv funksiyalarni oshiradi. Biz buni Zulfiyaning “Bahor keldi seni so‘roqlab” she’ri misolida tahlil qilishimiz mumkin. Zulfiyaning ushbu mashhur she’ri chuqur shaxsiy qayg‘u (Hamid Olimjonning vafoti bilan bog‘liq) va tabiatning unga javobini tasvirlaydi. Bu she’r, ART nazariyasining “yo‘naltirilgan diqqat charchog‘i”, “yumshoq maftunkorlik” va diqqatning tiklanishi tushunchalarini tushunish uchun ajoyib asos bo‘la oladi. She’rning asosiy qahramoni (lirik “men”) juda chuqur hissiy og‘riq va qayg‘u holatida. Bu holat uning diqqatini doimiy ravishda yo‘qotish, marhumning xotirasi va shaxsiy iztirobga qaratadi. Bu kognitiv va hissiy resurslarni talab qiladigan “yo‘naltirilgan diqqat”ning haddan tashqari zo‘riqishi natijasida yuzaga keladigan charchoqqa misol bo‘ladi. She’rning boshidan boshlab, bahorning

kelishi faqatgina “so‘roqlab” kelishi, ya’ni lirik qahramonning ichki dardini ta’kidlash uchun xizmat qiladi.

Qancha sevar eding, bag‘rim, bahorni,

O‘rik gullarining eding maftuni.

Har uyg‘ongan kurtak hayot bergan kabi

Ko‘zlaringga surtib o‘parding uni.

Bu misralar qahramonning diqqati doimiy ravishda marhumga va u bilan bog‘liq bo‘lgan bahor xotiralariga qaratilganini ko‘rsatadi. Bu esa ruhiy charchoq, qayg‘u va parishonxollikni keltirib chiqaradi. She’rda bahorning kelishi, tabiatning har bir detali Kaplanning “yumshoq maftunkorlik” tushunchasini mukammal aks ettiradi. Bahor lirik qahramonning diqqatini majburlamaydi, balki o‘zining tabiiy go‘zalligi va hayotiyliги bilan ohista o‘ziga tortadi.

Salqin saharlarda, bodom gulida,

Binafsha labida, yerlarda bahor.

Qushlarning parvozi, yellarning nozi,

Baxmal vodiylarda, qirlarda bahor...

Bu tasvirlar (salqin sahar, bodom guli, binafsha labi, qushlarning parvozi, yellar nozi) o‘quvchining (va lirik qahramonning) diqqatini majburlab tortmaydi, balki ularni erkin, yoqimli va xotirjam tarzda o‘ziga jalb qiladi. Bu “yumshoq maftunkorlik” miyaga charchagan “yo‘naltirilgan diqqat”dan dam olish imkonini beradi. Tabiat go‘yo jonlanib, qahramonga o‘zining “xabarlarini” yetkazadi. She’rning oxirgi bandlari diqqatning tiklanishi va hissiy yengillik jarayonini ko‘rsatadi. Garchi qayg‘u to‘liq yo‘qolmasa-da, tabiatning ta’siri ostida lirik qahramonning ichki dunyosida kuchli o‘zgarish yuz beradi:

O‘lmagan ekansan, jonim, sen hayot,

Men ham hali sensiz olmadim nafas.

Hijroning qalbimda, sozing qo‘limda,

Hayotni kuylayman, chekinar alam.

Tunlar tushimdasan, kunduz yodimda,

Men hayot ekanman, hayotsan sen ham!

Bu misralar lirik qahramonning yangilangan kuch, umid va hayotga bo‘lgan irodani topganini ko‘rsatadi. Tabiatning “yumshoq maftunkorligi” unga marhumning o‘lmas ruhini va ijodiy merosini anglashga yordam beradi. Bu jarayon ART nazariyasidagi diqqatning tiklanishi natijasida yuzaga keladigan kognitiv (fikrlashdagi ravshanlik, yangi nuqtai nazarni topish) va hissiy (alamning chekinishi, hayotni kuylashga intilish) ijobiy o‘zgarishlarga mos keladi. Qahramon endi charchagan va parishonhol emas, balki g‘amga qaramay, hayotni davom ettirishga qodir. Shu o‘rinda shaxsga ta’sir etuvchi “stress” tushunchasiga ham to‘xtalib o‘tamiz. Roger Ulrich tomonidan ishlab chiqilgan Stressni Kamaytirish Nazariyasi (SRT) tabiatning inson organizmidagi stress reaksiyasiga bevosita ta’sirini o‘rganadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tabiat manzaralarini ko‘rish yoki tabiatda bo‘lish qon bosimini pasaytiradi, yurak urish tezligini sekinlashtiradi va kortizol (stress gormoni) darajasini kamaytiradi. Bu fiziologik o‘zgarishlar, o‘z navbatida, tinchlanish va xotirjamlik hissini keltirib chiqaradi. ***Ulrichning mashhur tadqiqotlaridan birida, operatsiyadan keyin tabiat manzarasi ko‘rinadigan xonada yotgan bemorlar, g‘isht devor ko‘rinadigan xonada yotganlarga nisbatan tezroq sog‘aygani va kamroq og‘riq qoldiruvchi dorilarga muhtoj bo‘lgani aniqlangan.*** Xuddi shu tushunchani mantiqan davom ettirgan Edward O. Wilson tomonidan ilgari surilgan biophilia (biofiliya) g‘oyasi insonning boshqa tirik organizmlar va tabiat bilan tug‘ma aloqaga ega ekanligini ta’kidlaydi. Wilsonning fikricha, insoniyat o‘z evolyutsion tarixining aksariyat qismini tabiat bilan chambarchas bog‘liq holda o‘tkazganligi sababli, bizda tabiatga nisbatan tabiiy moyillik mavjud. Bu moyillik nafaqat estetik zavqni, balki psixologik va fiziologik farovonlikni ham ta’minlaydi. Shuning uchun tabiat tasvirlari bizning ichki ehtiyojlarimizni qondirib, o‘zimizni yaxlit va xotirjam his qilishimizga yordam beradi.

So‘nggi yillarda neyroilmiy tadqiqotlar ham tabiatning miyaga ta‘sirini o‘rganmoqda. FMRI (funktsional magnit-rezonans tomografiya) kabi texnologiyalar yordamida o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tabiat tasvirlarini ko‘rish miyada hissiyotlarni qayta ishlash, diqqatni boshqarish va stressni kamaytirish bilan bog‘liq bo‘lgan sohalarda faollikni oshiradi. Masalan, amigdala (qo‘rquv va tashvish bilan bog‘liq miya qismi) faolligi kamayishi kuzatilgan. Tabiat tasvirlari va insonning hissiy holati o‘rtasidagi bog‘liqlik nafaqat subyektiv tajriba, balki ilmiy jihatdan asoslangan hodisadir. Kaplan va Ulrichning nazariyalari, Wilsonning biofiliya g‘oyasi va zamonaviy neyroilmiy tadqiqotlar tabiatning inson psixologiyasi va fiziologiyasiga ijobiy ta‘sirini yaqqol ko‘rsatmoqda. Bu bilimlar terapevtik amaliyotlarda tabiatni qo‘llash imkoniyatlarini yanada kengaytiradi va shahar muhitini inson salomatligini hisobga olgan holda loyihalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tabiat bilan o‘zaro muloqot va uning keltirib chiqaradigan hissiy javoblar, insonning o‘z his-tuyg‘ularini anglash va boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Aynan shu nuqtada tabiatning psixologik ta‘siri va hissiy intellekt o‘rtasida chambarchas bog‘liqlik yuzaga keladi.

Hissiy intellekt - yurak va aqlning to‘qnashuvi. Hissiy intellekt (odatda “EQ” deb qisqartiriladi, hissiy koeffitsient uchun) bu o‘zida ham, boshqalarda ham his-tuyg‘ularni idrok etish, nazorat qilish va baholash qobiliyatidir. Hissiy intellekt besh turkumdan iborat:

1. O‘z-o‘zini anglash (his-tuyg‘ularni tan olish va tushunish qobiliyati).
2. Ijtimoiy ko‘nikmalar (umumiy soha topish va munosabatlarni o‘rnatish qobiliyati).
3. O‘z-o‘zini tartibga solish (impulslar va his-tuyg‘ularni boshqarish qobiliyati).
4. Hamdardlik (boshqa narsalarni tushunish qobiliyati). odamlarning his-tuyg‘ulari).
5. Motivatsiya (quvvat bilan maqsadlarga erishish istagi).

Golemanning ta‘kidlashicha, yuqori EQ boshqa muhim yetakchilik xususiyatlarini osonlashtiradi. Masalan, boshqa odam nimani his qilayotganini aniqlik bilan

tushunish qobiliyati (hamdardlik) bu tuyg‘uni va undan kelib chiqadigan har qanday xatti-harakatlarni boshqarishga imkon beradi. Yuqori EQ, ayniqsa hamdardlik qobiliyati, boshqa muhim yetakchilik xususiyatlarini osonlashtiradi. Boshqa odamning his-tuyg‘ularini tushunish bu tuyg‘ularni va ulardan kelib chiqadigan har qanday xatti-harakatlarni samarali boshqarishga imkon beradi. Bu ayniqsa pedagogik liderlikda muhimdir, chunki o‘qituvchilar o‘quvchilarning emotsional holatini tushungan holda ularga individual yondashishi, ularni motivatsiya qilishi va o‘quv jarayonini yanada samarali tashkil etishi mumkin. Hissiy intellektni rivojlantirish o‘quvchilarga faqat bilim berishdan ko‘ra ko‘proq narsani o‘rgatishni anglatadi; bu ularni hayotga tayyorlash, shaxsiy va ijtimoiy jihatdan yetuk insonlar qilib shakllantirish demakdir. Hissiy intellekt (EQ)ga asoslangan bunday yondashuvni adabiyot darslarida barcha sinflarda samarali qo‘llash mumkin, ammo uning samaradorligi sinf darajasiga qarab farq qiladi va o‘rta sinflarda yuqori darajaga chiqishi mumkin. Chunki bu yoshda bola shaxs bo‘lib yetishish uchun shakllanayotgan va o‘z menini qidirayotgan davr hisoblanadi. Bu bosqichda(5-7-sinf) o‘quvchilar murakkabroq syujetlar va ko‘proq personajlar bilan tanishadilar, shuning uchun ularning hissiyotlarni chuqurroq tahlil qilish va o‘zaro munosabatlarni tushunish qobiliyati rivojlanadi:

Yuqoridagi ma’lumotlardan kelib chiqsak, o‘quvchilarda hissiy bilishni rivojlantirish uchun adabiyot darslarida berilayotgan hikoya va parchalarning mazmuniy qurilishiga alohida e’tibor qaratish lozim. O‘quvchilarda tafakkurni, aynan, irratsional fikrlashni rivojlantirish uchun yangi avlod darsliklarida, jumladan, 5-7-sinf adabiyot darsliklarida fantastik janrdagi hikoyalar kiritilgan. 5-sinf adabiyot darsligida Janni Rodarining “Burchaklari yo‘q shahar”; 6-sinf adabiyot darsligida Rey Bredberining “Bir kunlik yoz”, Artur Konan Doylning “Mallalar uyushmasi”; 7-sinf adabiyot darsligida Anton Chexov “Xameleon” kabi asarlari berilgan, Biroq, E’tibor qaratsak barcha asarlar jahon adabiyoti namoyondalari ijodidan bo‘lib, o‘zbek bolalar ijodi vakillarining asarlaridan sanoqligina joyda berilgan. Vaholanki, o‘zbek bolalar adabiyotida, aynan, fantastik janrdagi hikoyalar ham yetarlicha

yaratilgan. Biz bugun ulardan biri bo‘lgan Sadulla Quronovning “Galaktikada bir kun” asari haqida o‘z fikrlarimizni yoritmoqchimiz.

O‘zbek adabiyoti darsliklarining zamonaviy talablarga muvofiqligi, o‘quvchilarning kreativ va tanqidiy tafakkurini, shuningdek, irratsional fikrlash qobiliyatini rivojlantirish kabi masalalar bugungi kunda pedagogik tadqiqotlarning dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, Sadulla Quronovning “Galaktikada bir kun” asarini 5-7-sinf adabiyot darsliklariga kiritish taklifi chuqur ilmiy asosga ega bo‘lib, o‘quvchilarning kognitiv va psixologik rivojlanishiga sezilarli hissa qo‘shishi mumkin. An’anaviy ta’lim tizimi ko‘pincha ratsional, mantiqiy va analitik fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan bo‘ladi. Biroq, insonning to‘laqonli shaxs sifatida shakllanishi uchun irratsional tafakkur, ya’ni tasavvur, intuitiv bilish, metaforik fikrlash va noan’anaviy yechimlar topish qobiliyati ham muhimdir. Psixologiyada irrationality tushunchasi ko‘pincha salbiy ma’noda ishlatilsa-da, bu yerda u “mantiqiy chegaralardan tashqariga chiqish, yangi g‘oyalar yaratish, mavjud bilimlarni noodatiy tarzda bog‘lash” ma’nosida qo‘llanilmoqda. Kognitiv psixologiyaning taniqli vakillari, jumladan, Jerome Bruner va Howard Gardner kabi olimlar inson tafakkurining turli ko‘rinishlarini, jumladan, “nativ” (hikoya qiluvchi) va “mantiqiy-ilmiy” (paradigmatik) fikrlash shakllarining birgalikda rivojlanishini ta’kidlaganlar. Gardnerning ko‘p intelligensiyalar nazariyasida ham tasavvurga boy va badiiy intellektning ahamiyati alohida qayd etiladi. Irratsional tafakkur insonning ijodiy salohiyatini ochish, muammolarga nostandart yechimlar topish va murakkab g‘oyalarni tushunishda muhim ahamiyatga ega. Sadulla Quronovning “Galaktikada bir kun” asari o‘zbek bolalar adabiyotida fantastik janrning noyob namunasi sanaladi. U o‘quvchilarni voqelikdan uzoqlashtirib, cheksiz fazo, sirli olamlar va g‘ayritabiiy hodisalar bilan tanishtiradi. Asarning ushbu xususiyatlari irratsional tafakkurni rivojlantirish uchun quyidagi ilmiy asoslarni taqdim etadi:

1. Tasavvurni kengaytirish: Asardagi kosmik sayohatlar, begona sayyoralar va ularning aholisi haqidagi tasvirlar o‘quvchilarning tasavvur doirasini kengaytiradi. Ular mavjud bo‘lmagan olamlarni ko‘z oldilariga keltirishga,

noodatiy vaziyatlarda qahramonlar bilan birga fikrlashga undaydi. Lev Vygotskiyning “Mifologiya va adabiyot” asarida ta’kidlaganidek, badiiy adabiyot, ayniqsa, fantastika, bolalarning “ijodiy tasavvurini” rivojlantirishning muhim vositasidir.

2. Kognitiv moslashuvchanlik: Fantastik asarlar, jumladan “Galaktikada bir kun”, o‘quvchilarni tanish muhitdan chiqib, yangi qoidalar va tamoyillar asosida ishlaydigan dunyoga moslashishga majbur qiladi. Bu esa ularda kognitiv moslashuvchanlikni oshiradi, ya’ni fikrlash qoliplaridan chiqish va turli xil yechimlarni ko‘rib chiqish qobiliyatini mustahkamlaydi. Bu, o‘z navbatida, tanqidiy fikrlashning muhim tarkibiy qismi bo‘lib xizmat qiladi.
3. Metaforik fikrlashni rivojlantirish: Fantastika ko‘pincha real hayot muammolarini metaforik tarzda ifodalash uchun ishlatiladi. “Galaktikada bir kun” asari ham insoniy qadriyatlar, do‘stlik, jasorat kabi universal mavzularni g‘ayrioddiy sharoitlarda namoyon etadi. Bu o‘quvchilarga yashirin ma’nolarni topish, simvolik tasvirlarni tushunish va chuqur qatlamli fikrlashni o‘rgatadi. Metaforik fikrlash insonning nutqiy rivojlanishida va abstrakt tushunchalarni idrok etishida muhim rol o‘ynaydi.
4. Emotsional intellektga ta’siri: Garchi asar bevosita hissiy intellektga bag‘ishlanmagan bo‘lsa-da, fantastik muhitda yuzaga keladigan noodatiy vaziyatlar qahramonlarning turli xil hissiyotlarini boshdan kechirishga majbur qiladi. O‘quvchilar qahramonlar bilan birga qo‘rquv, hayrat, umid, quvonch kabi his-tuyg‘ularni his qilish orqali emotsional empatiyani rivojlantiradilar. Boshqalarning hissiy holatlarini anglash va tushunish hissiy intellektning asosiy komponentlaridan biridir.
5. Asar fantastik elementlarni o‘z ichiga olgan holda, o‘quvchilarda astronomiya, fizika kabi fanlarga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otishi mumkin. Bu esa fan va adabiyotning o‘zaro bog‘liqligini ko‘rsatib, bolalarning dunyoqarashini kengaytiradi va ularda bilimga chanqoqlikni oshiradi.

“Galaktikada bir kun” asarini 5-7-sinf adabiyot darsliklariga kiritish quyidagi pedagogik imkoniyatlarni yaratadi:

- asar asosida “kosmik sayohat”, “yangi sayyoralar kashfiyoti” kabi loyihaviy ishlar tashkil etish mumkin. Bu o‘quvchilarda ijodiy yondashuvni rivojlantiradi;
- asardagi g‘ayrioddiy holatlar, qahramonlarning qarorlari haqida munozaralar o‘tkazish, o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash va o‘z nuqtai nazarini himoya qilish ko‘nikmalarini oshiradi;
- asar qahramonlarining murakkab vaziyatlardagi hissiy kechinmalarini tahlil qilish orqali o‘quvchilarning empatiya qobiliyatini, o‘z va o‘zgalar his-tuyg‘ularini tushunish qobiliyatini shakllantirish mumkin.

Sadulla Quronovning “Galaktikada bir kun” asarini 5-7-sinf adabiyot darsliklariga kiritish nafaqat o‘zbek bolalar adabiyotining boyligini namoyish etadi, balki o‘quvchilarda irrational tafakkurni, kognitiv moslashuvchanlikni va ijodiy salohiyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim ilmiy asosga ega bo‘lgan pedagogik yangilikdir. Bu, shubhasiz, bugungi kunda ta’lim tizimiga kiritilishi lozim bo‘lgan muhim yangilanishlardan biridir. Ushbu asarni maktab darsliklariga joriy etish uchun “Hissiyot kundaligi” metodini tavsiya sifatida ishlab chiqdik. Bu orqali o‘quvchilar o‘qigan adabiy matndagi tabiat tasviridan olingan hissiyotlarini vizual yoki yozma tarzda qayd etadilar va tahlil qiladilar. Maqsad: O‘z-o‘zini anglashni, hissiyotlarni nomlash va ularni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish.

Qo‘llanilishi:

“Hissiyot xaritasi”: O‘quvchilarga adabiy parchadagi tabiat tasvirini o‘qiganlarida qanday hissiyotlar (quvonch, qayg‘u, hayrat, qo‘rquv va b.) uyg‘onganini turli ranglar yoki ramzlar bilan belgilab, o‘z “hissiyot xaritalarini” yaratishni taklif qilish. Bu xaritalarda hissiyotlarning intensivligini ham aks ettirish mumkin. “Hissiyot kundaligi”: Har bir adabiy asardan keyin, o‘quvchilar o‘zlarining tabiat tasviriga nisbatan tug‘ilgan hissiyotlarini, ularning sabablarini va qanday o‘zgarganini yozma ravishda kundalikda aks ettirishadi. Bu ularning ichki dunyosini tartibga solishga yordam beradi.

Mavzu: “Galaktikada bir kun” asari orqali hissiyotlar va tasavvur olamiga sayohat

Maqsad:

- o‘quvchilarning hissiy intellektini rivojlantirish: o‘z-o‘zini anglash, hissiyotlarni nomlash, ularning sabablarini tahlil qilish va boshqarish;
- irratsional tafakkurni (tasavvur, ijodkorlik) rag‘batlantirish;
- adabiy matndagi fantastik tabiat tasvirlarini hissiy jihatdan idrok etish va tahlil qilish;
- o‘quvchilarning vizual va yozma ifoda ko‘nikmalarini mustahkamlash.

Dars jarayoni va “Hissiyot Kundaligi” metodining qo‘llanilishi:

1. Kirish (10 daqiqa)

Faollashtiruvchi savol: “Sizingcha, kosmosda yoki boshqa sayyoralarda hayot qanday bo‘lishi mumkin? U yerda tabiat qanday ko‘rinishga ega bo‘ladi?” (O‘quvchilarning tasavvurini uyg‘otish).

Asar bilan tanishish: Sadulla Quronovning “Galaktikada bir kun” asari haqida qisqacha ma’lumot berish (muallifi, janri, asosiy g‘oyasi). Asarning o‘zbek bolalar adabiyotidagi o‘rni va fantastikaning ahamiyatini ta’kidlash “Hissiyot Kundaligi”ga kirish: Bugungi darsda bizning “qo‘lqoplarimiz” va “ko‘zoynaklarimiz” bor – ular bizga o‘qiganimizda paydo bo‘ladigan hissiyotlarni tushunishga yordam beradi. “Hissiyot Kundaligi” nima ekanligini qisqacha tushuntirish.

2. Asardan parchalar bilan ishlash va “Hissiyot xaritasi” (20 daqiqa)

Parchalarni o‘qish: Asardan fantastik tabiat tasvirlari (masalan, begona sayyoradagi landshaftlar, noodatiy o‘simliklar, g‘ayrioddiy yulduzlar, kosmik hodisalar tasvirlangan) bo‘lgan 2-3 ta parcha tanlab, o‘quvchilarga o‘qib berish yoki ulardan o‘qishni so‘rash. (O‘qituvchi oldindan shu parchalar olingan bob va sahifalarni belgilab qo‘yishi kerak.)

Misol uchun: Qahramonlarning noma’lum sayyora tushishi, u yerdagi g‘alati o‘simliklar, ikki boshli qushlar yoki rang-barang osmon tasvirlari.

“Hissiyot xaritasi”ni yaratish:

Har bir o‘quvchiga bo‘sh qog‘oz va rangli qalamlar (yoki rangli stikerlar/ramzlar) tarqatish.

O‘qituvchi doskaga quyidagi asosiy hissiyotlarni yozadi: quvonch, hayrat, xavotir, qo‘rquv, qiziqish, sokinlik, begonalik, yolg‘izlik, umid.

O‘quvchilarga har bir parcha uchun alohida kichik doira yoki kvadrat chizishni va uning ichiga o‘qiganlarida qanday hissiyotlar uyg‘onganini turli ranglar yoki yuqoridagi ramzlar bilan belgilashni taklif qilish.

Hissiyotlarning intensivligini aks ettirish: Rangning to‘qligi yoki ramzning kattaligi bilan hissiyotning kuchini ifodalashni so‘rash (masalan, qattiq qo‘rquv uchun qizilning to‘q rangi, yengil qiziqish uchun och sariq).

Tahlil va muhokama: Har bir parcha yakunida bir nechta o‘quvchidan o‘z xaritalarini ko‘rsatib, qanday hissiyotlarni his qilganliklari va nega aynan shu hissiyotlar paydo bo‘lganini izohlashlarini so‘rash. (Masalan, “men bu joyda xavotir his qildim, chunki ...”, “bu sayyorada esa hayratga tushdim, chunki ...”)

3. “Hissiyot Kundaligi”ni to‘ldirish (10 daqiqa)

Kundalik daftarini tayyorlash: O‘quvchilarga alohida kichik daftarcha yoki A5 formatidagi qog‘oz varaqalarini “Hissiyot Kundaligi” uchun tayyorlashni taklif qilish.

Yozma topshiriq: Bugun o‘qilgan parchalar va yaratilgan “hissiyot xaritasi” asosida o‘zlarining “Hissiyot Kundaligi”ga quyidagi savollarga javob berishni so‘rash:

“Galaktikada bir kun” asarining qaysi tasviri menda eng kuchli hissiyot uyg‘otdi?

Bu hissiyot nima (nomlash)? Nega aynan bu hissiyot paydo bo‘ldi? (Sabablarini tahlil qilish).

Men bu hissiyotni qanday boshqargan bo‘lardim (agar bu salbiy hissiyot bo‘lsa)? (Hissiyotlarni nazorat qilishga undash).

Ichki dunyoni tartibga solish: Bu mashq ularning ichki dunyosini tartibga solishga, o‘z his-tuyg‘ularini tushunishga va ularni yozma ifodalashga yordam berishini tushuntirish.

4. Yakunlash va qayta aloqa (5 daqiqa)

Ba’zi o‘quvchilarni o‘z kundaliklaridan o‘qishga taklif qilish (istaganlar uchun). Bu ularning o‘z-o‘ziga ishonchini oshiradi va boshqalarning hissiyotlarini tushunishga yordam beradi.

Uyga vazifa: Keyingi darsgacha asarning boshqa qismlarini o‘qib, ulardagi tabiat tasvirlari (yoki fantastik muhit tasvirlari)ga nisbatan o‘z hissiyotlarini “Hissiyot Kundaligi”ga yozib kelish.

Metodning “Galaktikada bir kun” asariga mosligi va afzalliklari:

- ✓ Asarning fantastik janri o‘quvchilarning tasavvurini cheklamaydi, ularga g‘ayrioddiy hissiyotlar va tasavvurlar yaratish uchun cheksiz imkoniyatlar beradi. Bu ularning ratsional fikrlash qoliplaridan chiqib, ijodiy yondashuvni rivojlantirishga yordam beradi.
- ✓ Kosmik sayohatlar, noma’lum sayyoralar va xavf-xatarlar o‘quvchilarda nafaqat hayrat va quvonch, balki xavotir, qo‘rquv, sarguzashtga chanqoqlik kabi turli xil hissiyotlarni uyg‘otadi. Bu ularga keng hissiy diapazonni tahlil qilish imkonini beradi.
- ✓ Asardagi begona jonzoqlar va ularning hayoti bilan tanishish orqali o‘quvchilar “o‘zgacha” ga nisbatan empatiya va tushunish hissini rivojlantirishi mumkin.
- ✓ “Hissiyot xaritasi” va “Hissiyot kundaligi” o‘quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qiladi, ularning sub’ektiv tajribasini qadrlaydi va ijodiy ifodalashga undaydi.

Bu metod ishlanmasi 5-7-sinf o‘quvchilarining yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda tuzilgan bo‘lib, ularning adabiy matnni hissiy jihatdan idrok etishi va o‘z hissiy intellektini rivojlantirishi uchun samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Jo Nash. What is Kaplan's Attention Restoration Theory(ART). Courtney E.Ackerman, MA. 2018 13-nov.
2. Ulrich, RS. Stress reduction theory. ResearchGate. 2023.
(<https://www.researchgate.net>)
3. Edward O. Wilson. Biophilia. ResearchGate. 2021.
(<https://www.researchgate.net>)
4. [https://uz.wikipedia.org › wiki › Hissiy_intellekt](https://uz.wikipedia.org/wiki/Hissiy_intellekt)